

ARAB TILIDAGI FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNI O'ZBEK TILIGA TARJIMA QILISH USULLARI

Abduvaxobova Muslima Ulug'bek qizi

Talaba. Arab tili tarjima nazariyasi va amaliyoti kafedrası O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20195201>

***Annotatsiya.** Har bir tilda ibora va maqolalar nutqning ko'rkidir. Tilning asl boyligi, uning o'ziga xos xususiyatlarini va tabiatini belgilaydigan, uning kamolot darajasi qanday ekanligini ko'rsatadigan, boshqa tillar orasida tutgan o'rnini belgilashda muhim omil bo'lgan narsa — undagi maqol, matal, idioma va boshqa shu kabi ko'chma ma'noli birikmalardir. Bunday birikmalarni bir tildan boshqa tilga tarjima qilishning g'oyat murakkab va muhim ekanligi, bu masalani badiiy tarjima nazariyasining asosiy muammolari qatoriga kiritishga sabab bo'lmoqda. Mazkur maqolada arab tilidagi frazeologik birliklarni o'zbek tiliga tarjima qilishning asosiy usullari tahlil qilinadi. Frazeologizmlarning semantik yaxlitligi, milliy-madaniy xususiyatlari va ularning kelib chiqish tarixi haqida so'z yuritiladi.*

***Kalit so'zlar:** Frazeologik birliklar, arab tili, tarjima usullari, ekvivalentlik, so'zma-so'z tarjima, tasviriy tarjima, semantik yaxlitlik, ibora, ta'bir, hikmat.*

***Abstract.** In every language, idioms and proverbs serve as an ornament of speech. Proverbs, sayings, idioms, and other figurative expressions constitute the very essence of a language, determining its unique characteristics and nature, demonstrating its level of development, and playing an important role in defining its place among other languages. The exceptional complexity and significance of translating such expressions from one language into another have made this issue one of the central problems in the theory of literary translation. This article analyzes the main methods of translating Arabic phraseological units into Uzbek. It also discusses the semantic integrity of phraseological units, their national and cultural characteristics, and the history of their origin.*

***Keywords:** phraseological units, Arabic language, translation methods, equivalence, literal translation, descriptive translation, semantic integrity, idiom, expression, aphorism.*

***Аннотация.** В каждом языке фразеологизмы и пословицы являются украшением речи. Истинной сутью языка, определяющей его своеобразие и природу, показывающей уровень его развития и играющей важную роль в определении его места среди других языков, являются пословицы, поговорки, идиомы и другие подобные образные выражения. Исключительная сложность и важность перевода таких единиц с одного языка на другой обусловили включение данной проблемы в число основных вопросов теории художественного перевода. В данной статье анализируются основные способы перевода фразеологических единиц арабского языка на узбекский язык. Рассматриваются вопросы семантической целостности фразеологизмов, их национально-культурных особенностей и истории происхождения.*

***Ключевые слова:** фразеологические единицы, арабский язык, методы перевода, эквивалентность, дословный перевод, описательный перевод, семантическая целостность, фраза, выражение, изречение.*

Kirish

Frazeologik birliklar tilning eng murakkab va boy qismi hisoblanadi. Frazeologiya soʻzi yunon tilidan olingan boʻlib "phraris ibora - logos ta'limot" degan ma'noni anglatadi. O'zbek tilida biz bunday barqaror birliklarni ibora, maqol, matal, hikmatli soʻz deb ishlatsak, arab tilida *مثل* *حكمة*, *تعبير* degan soʻzlar bilan ifodalanadi. Soʻzlovchining gapini balogʻatli qiluvchi bu iboralarining paydo boʻlishi, oʻsha qavmning kelib chiqishi, qadriyatlari, qolaversa iqlimi bilan bogʻliqdir.

Frazeologik iboralarni tarjima qilish juda qiyin boʻlganligidan, tarjima jarayonida bu ishga katta mas'uliyat bilan qarash lozim.

Koʻpgina yozuvchi, shoir va olimlarning asarlarida maqol, matal va idiomalarni bir tildan boshqa tilga tarjima qilish muhim va murakkab ish ekanligi alohida ta'kidlab o'tiladi: "Har bir tilining o'ziga xos iboralari, o'z quyma naqlari, singib ketgan ifodalari bo'lib, ularni boshqa tilga muqobil soʻzlar bilan tarjima qilib bo'lmaydi" (A.Pushkin).

Asosiy qism

Arab tilidagi frazeologik birliklar (ibora, maqol, hikmatli soʻzlar) til tizimining eng murakkab va mazmunan boy qatlamlaridan biri hisoblanadi. Ular til egalarining tarixiy tajribasi, madaniy qadriyatlari, dunyoqarashi va ijtimoiy hayotini o'zida mujassam etadi. Ayniqsa arab tilidagi frazeologizmlar o'zining qadimiyligi, diniy-falsafiy asoslari va obrazlilik bilan ajralib turadi. Arab frazeologiyasini o'rganish nafaqat lingvistik, balki madaniyatshunoslik nuqtayi nazaridan ham muhim ahamiyatga ega. Quyida arab tilidagi iboralarni tarjima qilishdagi asosiy usullar tahlil qilingan.

Ekvivalent usulda (muqobil variantdagi ibora bilan) tarjima qilish: Bu usulda arab tilidagi frazeologik birlik o'zbek tilida mavjud bo'lgan tayyor ibora yoki maqol bilan almashtiriladi. Odatda, ekvivalent birikmalarning faqat ma'nosigina emas, balki shakli, hatto obyektlari ham bir-biriga muvofiq tushadi. Ammo arab tilida juda ko'p maqol, matal va idiomatik iboralar borki, o'zbekchada har doim ham ularning to'liq ekvivalentlari topilmaydi. Shuning uchun ma'nolari faqat muayyan kontekst ichidagina bir-birining o'rnini qoplay oladigan frazeologizmlarni "muqobil birikma" deb atadik.

Qur'onda keltirilgan quyidagi frazeologik birlikni soʻzma-soʻz tarjima qilsak,

"*حتى يلج الجمل في سم الخياط*" Tuya igna teshigidan o'tmaguncha" degan ma'noni beradigan bu frazeologik birlikni o'zbek tiliga tarjima qilganimizda, birinchi navbatda muqobil variantini topish lozimdir. O'zbek tilida esa buning muqobil varianti "Tuyaning dumi yerga tekkanda" yoki "Tuya hammomni orzu qilibdi" iboralari hisoblanadi.

"*لا دخان من دون النار*" Tutun olovsiz bo'lmaydi" o'zbek tilidagi "Shamol bo'lmasa daraxtning uchi qimirlamaydi" maqolining muqobil variantidir.

"*من شب علي شيء شاب عليه*" Kimki biron narsaga odatlansa, shu odat bilan o'ladi" Ona tilimizdagi "Qon bilan kirgan jon bilan chiqadi" maqoliga to'g'ri keladi.

Soʻzma-soʻz tarjima Maqol va iboralardagi soʻzlar qanday bo'lsa shu holda tarjima qilinsa, bu soʻzma-soʻz tarjima hisoblanadi. Bu usulda tarjima qilinadigan iboralar ikki tilda ham tushunarli bo'lishi lozim.

الصبر مفتاح الفرج - Sabr - najot kaliti.

الجنة تحت أقدام الأمهات - Jannat onalarning oyog'i ostidadir.

من جد وجد - Kim harakat qilsa, topadi.

كما تزرع تحصد - Nima eksang shuni o'rasan.

Yuqorida keltirilgan maqollar o'zbek va arab tili so'zlashuvchilarining qadimdan madaniy, diniy, siyosiy va yana bir qancha sohalarda aloqadorligi bo'lganligi sababli so'zma-so'z tarjima qilish imkoniyatini beradi.

Tasviriy tarjima: So'zma-so'z yoki ekvivalent usulda tarjima qilish imkoni bo'lmaganda, tarjima qilinayotgan maqol va iboraning ma'nosini tasvirlash usuli orqali tarjima qilish.

Hadislarda kelgan المفلس iborasi bankrot bo'lgan kishini anglatadi, ammo bu ibora izohli ravishda tahlil qilinsa, yaxshi amallar qilgan kishining bironi aldagani, haqorat qilgani sababli hech qanday savobi qolmagani tushuniladi.

Qadimiy ibora hisoblangan المعلم الأول / المعلم الثاني iboralari so'zma-so'z tarjima qilinganda "birinchi muallim, ikkinchi muallim" - sifat va sifatlanmishdek tuyuladi, ammo bu iboraning ishlatilish izohlari bilan tanishsak, birinchi muallim deganda yunon olimi Faylasuf Arastu, ikkinchi olim bizning ajdodimiz Faylasuf Al-Farobiy nazarda tutilayotganini anglaymiz.

Frazeologizmlarning semantik yaxlitligi — bu ularning tarkibiy qismlari (so'zlari) alohida-alohida ma'nolarini yo'qotib, butun birlik sifatida yagona, ko'pincha ko'chma ma'no anglatish xususiyatidir. Frazeologik birliklarda ma'no komponentlari erkin birikmadagidan farqli ravishda mustaqil talqin qilinmaydi. Masalan, "ko'ngli tog'day ko'tarildi" iborasida "tog'", "ko'ngil", "ko'tarilmoq" so'zlari o'zining asl lug'aviy ma'nosida emas, balki umumlashgan holda "nihoyatda xursand bo'ldi" degan yagona semantik mazmuni beradi. Shu sababli bunday birliklar semantik jihatdan ajralmas tizim sifatida qaraladi.

Quyidagi iboralarni so'zma-so'z tarjima qilganimizda:

“زاد الطين بلة” Loyning namligini oshirib” degan ma'no hosil bo'ladi.

Ma'noviy tarjima: ustiga ustak, yetmaganiga.

O'zbekcha muqobil ibora: olovga moy sepib.

هو كان متعباً, و زاد الطين بلة أن رئيسه أعطاه عملاً إضافياً U charchaganedi, ustiga-ustak (olovga moy sepib) boshlig'i unga qo'shimcha ish berdi.

“اشربت له أعناق”

So'zma-so'z tarjima: unga (tomon) bo'yinlar cho'zildi.

Ma'noviy tarjima: Hamma unga havas bilan qaradi.

اشربأت له أعناق الناس, و قد قنتتهم شجاعته و حكمته Odamlar unga havas bilan qaradilar va uning shijoati va donoligi ularni maftun etdi.

Frazeologik birliklar til tizimining eng murakkab va mazmunan boy qatlamlaridan biri hisoblanadi. Ular til egalarining tarixiy tajribasi, madaniy qadriyatlarini, dunyoqarashi va ijtimoiy hayotini o'zida mujassam etadi. Ayniqsa arab tilidagi frazeologizmlar o'zining qadimiyligi, diniy-falsafiy asoslari va obrazlilik bilan ajralib turadi. Arab frazeologiyasini o'rganish nafaqat lingvistik, balki madaniyatshunoslik nuqtayi nazaridan ham muhim ahamiyatga ega.

Arab tilidagi frazeologizmlarning muhim qismi Qur'on va hadislar asosida shakllangan. Bu iboralar musulmon jamiyatining axloqiy va ma'naviy me'yorlarini ifodalaydi.

“الآن حصص الحق” Endi haqiqat ravshan bo'ldi” iborasi Yusuf alayhissalom pok ekanliklari aytilganda, Azizning xotini mana shu qur'oniy iborani ishlatadi .

هل من مزيد من.....” Yana qo'shimcha bormi?” iborasi jahannamga to'ldingmi deyilganda shu ibora ila jahannam javob beradi.

Arab xalqining qadimiy turmush tarzi cho‘l va chorvachilik bilan bog‘liq bo‘lganligi sababli ko‘plab frazeologizmlar shu muhitni aks ettiradi.

“أنتج ذلك صدري” iborasi to‘g‘ridan to‘g‘ri tarjima qilinsa, “Bunga qalbim muzladi” degan ma‘no kelib chiqadi. O‘zbek tilidagi muqobil varianti esa “Qalbimmi eritib yubordi” iborasidir. Iboralardagi bir so‘zning farq qilishi o‘zbek va arab xalqlari istiqomat qiladigan yurtlarning iqlimi ikki xil ekanligini va bizda qor erishi xursandchilik hisoblansa, arab mintaqalari issiq bo‘lganligi sababli ularda sovuq qotish, muzlash ijobiy hissiyotlarni ifodalaydi.

Tarixiy voqealar va rivoyatlar: Tarixiy shaxslar yoki voqealar bilan bog‘liq bo‘lgan iboralar. O‘zbek tilidagi “Quruq qo‘l bilan qaytdi” maqolini so‘zma-so‘z tarjima qilsak, arab xalqiga tushunarli bo‘lmasligi mumkin, shuning uchun biz bu maqoldan foydalanoyotganimizda arab tilidagi tarixiy maqol hisoblangan:

“رجع بخفي حنين” Hunaynning ikki maxsisi bilan qaytdi” maqolini ishlatishimiz lozim. Bu maqolning kelib chiqishi: Hunayn ismli kishining hiylasi tufayli tuyasidan ayrilib, quruq maxsi bilan qaytgan kishining hikoyasidan keyin arablar orasida zarbulmasal qilinadigan bo‘ldi.

“الصيف ضيقت اللبن” Yozda sutni zoye qilding” iborasi — imkoniyat bor paytda foydalanmay, keyin pushaymon bo‘lgan insonga aytiladi. O‘zbek tilidagi “Temirni qizig‘ida bos” iborasiga mos keladi. Bu iboraning kelib chiqishi: Chorvasi ko‘p bo‘lgan boy, ammo ziqna kishining ayoli u bilan yozda — o‘tloqlar ko‘payib sut mo‘l bo‘ladigan zamonda — ajrashadi. Qishda o‘sha ayol sut so‘rab borganda, eri: “yozda men bilan ajrashgansan, sutni zoye qilding”,- degan jumlaning aytadi, shu tariqa arab xalqi har bir vaqti o‘tkan ishga shu iborani qo‘llaydigan bo‘lishdi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, arab tilidagi frazeologik birliklarni o‘zbek tiliga tarjima qilish murakkab va ko‘p qirrali jarayon bo‘lib, u nafaqat tilshunoslik, balki madaniyatlararo kommunikatsiya bilan ham chambarchas bog‘liq. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, frazeologizmlarni tarjima qilishda ekvivalent tarjima, izohli tarjima hamda so‘zma-so‘z tarjima kabi usullar qo‘llaniladi. Biroq ushbu usullarning har biri kontekst, semantik yuklama va milliy-madaniy omillarga qarab tanlanishi lozim.

Frazeologik birliklarning asosiy xususiyati — ularning semantik yaxlitligidir. Ya‘ni, bunday birliklar tarkibidagi so‘zlar alohida ma‘noda emas, balki yagona ko‘chma ma‘no asosida tushuniladi.

Shuningdek, arab tilidagi frazeologizmlar xalqning tarixiy tajribasi, turmush tarzi, diniy qarashlari va urf-odatlar bilan bevosita bog‘liq holda shakllangan. Ularning aksariyati qadimiy rivoyatlar, diniy manbalar, sahro hayoti yoki ijtimoiy munosabatlar asosida yuzaga kelgan. Shu sababli ularni o‘zbek tiliga tarjima qilishda milliy-madaniy xususiyatlarni hisobga olish, zarur hollarda izoh berish yoki mos o‘zbek frazeologik birliklari bilan almashtirish talab etiladi.

Umuman olganda, arab frazeologik birliklarini o‘zbek tiliga tarjima qilish jarayoni tarjimondan yuqori darajadagi lingvistik bilim, madaniy tafakkur va ijodiy yondashuvni talab qiladi. Faqat shu holatda tarjima asl matnning mazmuni, ruhiyati va estetik qiymatini to‘liq aks ettira oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Саломов Ф., Тил ва таржима. –Т.: Фан, 1966
2. Саломов Ф., Рус тилидан ўзбекчага мақол, матал ва идиомаларни

таржима қилиш масаласига доир, Ўзбекистон Фанлар академияси
нашриёти. – Т.: Фан, 1961.

3. Bekhzod Khudaykulov Abdug'affar Davlayev XORIJIY TILDAGI FRAZEOLOGIK
IBORALARNI QIYOSIY O'RGANISHNING AYRIM XUSUSIYATLARI

4. Najimova Ozoda Baxrom qizi ARAB VA O'ZBEK TILLARIDAGI FRAZEOLOGIK
BIRLIKLARNING TARJIMASI: MUAMMOLAR, USULLAR VA MADANIY
TAFOVUTLAR

5. الأستاذ الدكتور محمد و فريق عمل معه القاهرة الطبعة الأولى ٢٠١٤/٥١٤٣٥ م.

6. د. عبد الرحمن بن إبراهيم الفوزان , د. مختار الطاهر حسين د. محمد عبد الخالق محمد فضل العربية بين يدك الإصدار
الثاني من كتاب الطالب الثالث

7. Ne'matova Lobar Ahadova Muhabbat INGLIZ TILIDAGI MAQOL VA IBORALARNI
O'ZBEK TILIGA TARJIMA QILISH USULLARI VA MUAMMOLARI

8. Ilyos Rajabovich Hayitov TARJIMANING FRAZEOLOGIK MUAMMOLARI
Iwww.worldlyjournals.com. 9-son, Dekabr, 2024. Worldly knowledge nashriyoti.